

КЊИГА САЖЕТАКА

57. КОНГРЕС СТУДЕНАТА
БИМЕДИЦИНСКИХ
НАУКА СРБИЈЕ
СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ
СРЕБРНО ЈЕЗЕРО • 22-26. АПРИЛ 2016.

КЊИГА САЖЕТАКА 57. НАЦИОНАЛНОГ КОНГРЕСА СТУДЕНАТА БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРБИЈЕ СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР:

проф. др Небојша Лалић, *декан Медицинског факултета Универзитета у Београду*
проф. др Татјана Симић, *продекан за науку, Медицински факултет Универзитета у Београду*
проф. др Марија Пљеша Ерцеговац, *председник Комисије за научноистраживачки рад студената*
Ратко Радета, *председник Центра за стручни и научноистраживачки рад студената (ЦСНИРС)*
Ади Хаџибеговић, *потпредседник ЦСНИРС-а*
Роберто Грујичић, *потпредседник ЦСНИРС-а*
Смиљана Михаиловић, *главна и одговорна уредница књиге сажетака, Медицински подмладак*
Ненад Митровић, *председник студентског парламента, Медицински факултет Универзитета у Београду*
Димитрије Цветковић, *студент продекан*
Милош Бањанац, *потпредседник за наставу Студентског парламента Универзитета у Београду*
Жељко Грубач, *члан Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду*
Милош Радовановић, *потпредседник СКОНУС-а*

УРЕДНИШТВО КЊИГЕ САЖЕТАКА:

Никола Пантић, *Медицински подмладак*
Александра Белеслин, *Медицински подмладак*
Анида Адемовић, *Медицински подмладак*
Петар Симић, *Медицински подмладак*
Стефан Бошковић, *Медицински подмладак*
Ивана Јовановић, *Медицински подмладак*
Центар за стручни и научноистраживачки рад студената (ЦСНИРС)

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Смиљана Михаиловић, *Медицински подмладак*

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК:

Владимир Радевић, *ЦИБИД*

ДИЗАЈН КЊИГЕ САЖЕТАКА И ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА:

Александар Павловић, *ЦСНИРС*
Никола Пантић, *Медицински подмладак*

ФАКУЛТЕТИ-УЧЕСНИЦИ:

Медицински факултет Универзитета у Београду (*организатор*)
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Медицински факултет Универзитета у Нишу
Медицински факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
Департман за биомедицинске науке Државног универзитета у Новом Пазару
Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву са седиштем у Фочи
Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци

ИЗДАВАЧ:

Медицински факултет Универзитета у Београду

ТИРАЖ:

1000

ИСБН:

978-86-7117-467-1

МОРФОМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА ОБЛИКА И УГЛОВА НОСА

Аутор: Никола Анђелић

e-mail: nikola.andjelic92@gmail.com

Ментор: проф. др Мирела Ерић

Катедра за Анатомију, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Увод: Облик и величина носа до одређене мере одређени су полом, узрастом и расном припадношћу. Познавање заступљености различитих типова носа у одређеној популацији проналази значај у естетској и реконструктивној хирургији.

Циљ рада: Циљ овог истраживања је био да се утврди облик и углови носа у испитиваном узорку као и њихове разлике у односу на пол испитаника.

Материјал и методе: Истраживање је спроведено на 60 испитаника (30 мушкараца и 30 жена), студената Медицинског факултета у Новом Саду, просечне старости 19,12 година који немају историју о неком генетском поремећају, повреди или ожиљку у пределу носа. Свим испитаницима смо фотографисали нос и након тога фотограметријском методом мерили параметре помоћу компјутерског *ImageJ* 1.48v програма.

Резултати: Од 30 испитаника женског пола, код 17 (57%) је забележен узак нос, а код 13 (43%) нос умерене ширине. Од 30 испитаника мушког пола, код 10 (33%) је забележен узак нос, код 18 (60%) нос средње ширине, а код 2 (7%) широк нос. Просечне вредности назофронталног (*nfa*) и назолабијалног угла (*nla*), угла врха носа (*nta*) и угла између носних крилаца (*asa*) за све испитанике, без обзира на пол, износиле су редом 138,32° (±8,76°), 102,97° (±8,99°), 86,10° (±6,55°) и 76,75° (±5,00°). Просечне вредности назофронталног и назолабијалног угла, угла врха носа и угла између носних крилаца код жена износиле су редом 139,33° (±5,43°), 102,93° (±8,17°), 82,41° (±4,54°) и 76,91° (±4,63°). Просечне вредности назофронталног и назолабијалног угла, угла врха носа и угла између носних крилаца код мушкараца износиле су редом 137,43 (±11,71°), 103,01° (±9,13°), 84,78° (±7,94°) и 76,59° (±5,42°).

Закључак: Није утврђена статистички значајна разлика облика и углова носева између жена и мушкараца испитиване групе. Најзаступљенији су нос средње ширине и узак нос.

Кључне речи: нос; морфометрија; антропометрија.

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE NASAL SHAPES AND ANGLES

Author: Nikola Anđelić

e-mail: nikola.andjelic92@gmail.com

Mentor: Assoc. Prof dr Mirela Erić

Department of Anatomy, Faculty of medicine University of Novi Sad

Introduction: Shape and size of a nose are, to some extent, determined by sex, age and race. Knowledge of frequency of different nose types in a certain population represents important information in esthetic and reconstructive plastic surgery.

The Aim: The aim of this study was to determine the nasal shape and angles in a group of subjects and to determine differences in relation to the gender.

Material and Methods: The investigation was performed on 60 subjects (30 males and 30 females), students of the Medical Faculty in Novi Sad, average age 19,12 years, without history of genetic disorders, injuries or scar in nasal region. We photographed the noses in all subjects and thereafter measured parameters using a photogrammetric method and computer program *ImageJ* 1.48 v.

Results: From 30 female subjects in 17 (57%) was noted narrow and in 13 (43%) medium nose. From 30 male subjects in 10 (33%) was noted narrow, in 18 (60%) medium, and in 2 (7%) wide nose. Mean values for nasofrontal, nasolabial, nasal tip and alar slope angles for all subjects, regardless of sex, were 138,32° (±8.76°), 102.97° (±8.99°), 86.10° (±6.55°) and 76.75° (±5.00°) respectively. Mean values for nasofrontal, nasolabial, nasal tip and alar slope angles for female subjects were 139.33° (±5.43°), 102.93° (±8.17°), 82.41° (±4.54°) and 76.91° (±4.63°) respectively. Mean values for nasofrontal, nasolabial, nasal tip and alar slope angles for male subjects were 137.43 (±11.71°), 103.01° (±9.13°), 84.78° (±7.94°) and 76.59° (±5.42°) respectively.

Conclusion: In this trial group no statistically significant difference was found between female and male noses considering their shape and angles. Most common nose types were medium and narrow nose.

Keywords: nose; morphometry; anthropometry.